

DESAFIOS NA EDUCAÇÃO: AULA DE MATEMÁTICA NO ENSINO- REMOTO COM ALUNOS DA 9º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL – MT

 DOI: 10.5281/zenodo.6091569

Aparecida Rodrigues da Silva

Graduada em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Estadual Mato Grosso – UNEMAT, campus Barra do Bugres/MT. Professora da Educação Básica da Escola Estadual Luiz Frutuoso da Silva – Sapezal/MT. Contato: rodriguescida028@gmail.com

Henrique Nicolau Grillaud Maranholi

Graduado em Geografia pela UFMT/ Cuiabá, Mestre em Geografia pela UNEMAT/Cáceres e Doutorando em Geografia pela UNESP/ Presidente prudente. Orientador acadêmico mestre em Geografia pela UNEMAT. Contato: henrique.maranholi@unesp.br

RESUMO

Este artigo teve como principal objetivo realizar uma análise reflexiva acerca dos desafios do processo de ensino-aprendizagem da Matemática no ensino remoto. Considerando que esse formato de ensino tem trazido desafios não só para alunos como também para professores no decorrer dos anos letivos de 2019 e 2020 e, acredito que seja daí por adiante, tendo em vista que o componente curricular Matemática é permeado de particularidades. Para a produção dos dados da pesquisa foi aplicado um questionário online aos estudantes de uma turma de 9º Ano do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual localizada no município de Sapezal – MT esse questionário foi respondido por doze, dos vinte e seis estudantes que compõem a turma. Os resultados apontaram que poucos alunos têm acesso à internet de qualidade e que, quando a utilizam para estudar e realizarem as tarefas de matemática propostas pelo professor, o equipamento é o celular, embora, seis deles, também utilizem seus notebooks. Um boa parte dos estudantes citou que não encontrou muitas dificuldades para participar do processo de ensino e aprendizagem no decorrer do ensino remoto, apontando que as videoaulas e as webconferências foram importantíssimas durante o decorrer do processo. Também sugerem que ambos mecanismos continuem sendo desenvolvidos no ensino presencial. Por fim, tem-se a considerar que, é importante refletir sobre o alto índice de mais de 54% dos

estudantes da turma, que não participaram das atividades propostas, uma realidade que merece atenção e configura-se como um dos desafios do ensino remoto.

Palavras-chaves: Educação Matemática. Ensino remoto. Aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO

A prática da docência requer vivenciar o ambiente escolar em todas as suas peculiaridades. É, também, momento de reflexão sobre os conhecimentos construídos ao longo do curso de graduação em quaisquer licenciaturas e colocá-los em prática, no que tange ao processo de ensino e aprendizagem.

Nessa perspectiva, escolheu-se para a elaboração desse trabalho de conclusão de curso de especialização em mídias digitais para a educação, escrever sobre os desafios na educação durante o ensino da matemática pelo ensino-remoto com alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental, em uma turma de uma escola pública estadual com vinte e seis alunos (26), localizada no município de Sapezal, estado de Mato Grosso.

Com o avanço da pandemia da Covid-19 houve necessidade do fechamento provisório das escolas públicas e privadas em todo território brasileiro. O que gerou um grande impacto na educação e também acelerou a transição digital nas Escolas, trazendo a necessidade de repensar práticas pedagógicas para o futuro. E assim, com a pandemia do novo coronavírus, a educação passa por um dos maiores desafios que já enfrentou. E, para dar conta dessa situação as escolas optaram pelo ensino remoto, que é um formato de escolarização fomentado pela utilização de tecnologias digitais no qual professor e alunos se encontram distantes fisicamente e até geograficamente.

O ensino remoto, portanto, tornou-se exequível para desenvolver o processo de ensino e aprendizagem através de plataformas educacionais, onde há a possibilidade de disponibilizar conteúdos escolares, que até então, eram planejados para serem aplicados no ensino presencial. Assim, o ensino remoto surgiu para suplementar o ensino presencial em tempos de pandemia. A partir do exposto, este artigo tem como objetivo realizar uma análise acerca dos desafios de aprender Matemática no ensino remoto.

Nesse viés a situação problema da pesquisa está em responder: o que fazer diante das dificuldades apresentadas pelo professor e alunos durante o processo de ensino-aprendizagem da matemática para se construir conhecimentos no ensino remoto?

Diante dessa situação, cria-se a hipótese de que se pode, fazer algo para solucionar essa situação-problema por meio da utilização de recursos tecnológicos de mídias em redes sociais como facebook, Whatsapp e plataformas digitais: zoom, Teams e outras mais que venham a contribuir no processo de ensino-aprendizagem da matemática fazendo com que os alunos e professor interajam compartilhando conhecimentos e tirando dúvidas dos alunos.

Afinal, acredita-se que os estudantes encontrem desafios quanto à aprendizagem desse componente curricular, que é interposto por particularidades, sendo, também, considerado o maior problema da educação básica. Então, para a realização desta pesquisa, foi aplicado um questionário online, disponível no Google Forms, a vinte e seis (26) estudantes de uma turma da terceira série do ensino médio de uma escola pública estadual, situada na zona urbana da cidade de Sapezal-MT.

Acredita-se que esse artigo trará grandes benefícios para a práxis do professor não somente da área da matemática, como também de outras disciplinas do currículo educacional, pelo fato de que com o avanço das mídias tecnológicas na educação pode-se encaminhar, por exemplo, para o estudante um convite por um link, que pode ser criado em várias aulas dadas via on-line, fazendo com que ele tenha acesso a materiais disponibilizados e armazenados em pastas arquivos armazenadas em plataforma utilizadas pelo professor.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O ano de 2020 ficou marcado na história por causa da pandemia viral que iniciou-se na China no final de 2019, causada pelo vírus SARS-CoV-2, conhecido mundialmente por coronavírus, com elevado grau de contaminação, avassalando a população mundial. A pandemia chamada de covid-19 causou e ainda causa nos dias atuais muita insegurança em todo o planeta, a ponto de promover medidas de biosegurança de isolamento, lockdown com intuito de promover isolamento social e obrigatoriedade de uso de máscaras em muitos países, sendo um deles o Brasil,. Essa pandemia foi responsável pela maior política de isolamento social já vista até aqui (ARRUDA, 2020).

Devido a necessidade de isolamento para se evitar a disseminação do coronavírus foram suspensas as atividades escolares, que segundo Joye, Moreira e Rocha (2020), crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação básica, da graduação, da pós-graduação, da educação tecnológica, da rede pública ou privada, tiveram suas aulas presenciais suspensas por tempo indeterminado. Levando os professores a serem dispensados das atividades presenciais nas escolas, levando-os a exercerem o ensino remoto, trazendo particularidades e desafios não somente para professores mas também para os estudantes.

Segundo Feitosa et al. (2020, p. 2), a pandemia provou de forma abrupta que professores e alunos “saissem da comodidade da prática de ensino presencial [...] para se submeterem ao ensino remoto”. Por conta disso, surgiu a necessidade de adaptação das escolas convencionais do ensino presencial para o ensino remoto de forma emergencial, o que levou a muitos confundirem o ensino remoto como sendo a modalidade de Educação a Distância (EAD). Porém, no entanto, existem diferentes fatores que as diferenciam.

Para que fique claro, na EAD, a docência é compartilhada com outros especialistas, enquanto na educação remota, somente o professor é o responsável

por todo processo de ensino e aprendizagem, desde a determinação do conteúdos a ser trabalhado e a produção de videoaulas. O que se assemelham é quanto ao uso de tecnologias digitais, de acordo com JOYE, MOREIRA e ROCHA (2020).

O ensino remoto surgiu para suprir a situação de emergência sanitária que abalou o mundo e os sistemas de ensino. Assim, essa modalidade de ensino possibilitou aos estudantes manterem as atividades educacionais, o que acreditava-se amenizaria a defasagem da aprendizagem deles.

Segundo Arruda (2020, p. 266) no ensino remoto,

[...] envolve o uso de soluções de ensino e produção de atividades totalmente remotas, como, por exemplo, a produção de videoaulas que podem ser transmitidas por televisão ou pela Internet. [...] O objetivo principal nessas circunstâncias não é recriar um novo modelo educacional, mas fornecer acesso temporário aos conteúdos e apoios educacionais de uma maneira a minimizar os efeitos do isolamento social nesse processo.

Os professores se viram e ainda se veem-se diante de muitas dificuldades, as quais segundo Valente et al. (2020) referem-se ao desafio de preparar, apresentar e dialogar a respeito de diferentes temas, utilizando recursos e linguagens diferentes para dar conta de tais desafios. Já Feitosa et al (2020), salientam que o ensino remoto vem exigindo dos professores um tempo maior de dedicação, trabalhando inclusive aos finais de semana para dar conta da situação.

Um dos desafios que todos os docente enfrentam, está na elaboração do planejamento, pois preparar um plano de aula para o ensino remoto demanda mais tempo de dedicação desse profissional (VALENTE.; MORAES; SANCHEZ; SOUZA; PACHECO, 2019)

Nesse momento faz-se necessário frisar que, de acordo com Okuma e Bozzo (2019), dentre tantas disciplinas, a matemática é vista com muito receio por muitos alunos por ser considerada de não fácil compreensão. O que causa em muitos estudantes aversão a mesma.

[...] os professores da disciplina de matemática identificam na voz do aluno que ela é considerada chata e misteriosa, que assusta e causa pavor, e por consequência, o aluno sente medo da sua dificuldade e vergonha por não aprendê-la. Como resultado de tantos sentimentos ruins que esta disciplina proporciona ao aluno, somado ao bloqueio em não dominar sua linguagem e não ter acesso ao seu conhecimento vem o sentimento de ódio pela matemática. Ódio, porque ela é considerada de difícil compreensão (OKUMA e BOZZO, 2009, p. 4).

Logo é necessária que essa percepção de rejeição dos alunos em relação ao aprendizado da Matemática necessita ser desmistificada, então o processo

necessitará elaborar novas estratégias de ensino remoto de forma a vislumbrar seus alunos, o que não é tão fácil utilizando as novas tecnologias digitais que venham a oportunizar aos alunos a compreensão do conteúdo a ser trabalhado, por meio de ferramentas como: webconferência, videoaulas, chat, uso de plataformas digitais, aplicativos, entre outros.

De acordo com Arruda (2020, p. 263) “as tecnologias tornaram-se as principais referências potencializadoras de iniciativas voltadas para a manutenção da conexão educacional”. Quanto a isso Arruda (2020) diz que é necessário se criar políticas de inclusão aos meios digitais na escola devido a desigualdade social, que se apresenta em escolas públicas brasileiras, devido a um imenso número de estudantes não terem acesso à Internet e, por não possuírem ferramentas tecnológicas que são necessárias para o sucesso do ensino remoto, tais como computadores, notebooks, tablets ou celulares.

Um outro ponto a se ressaltar é que o professor da área de matemática precisa promover em suas aulas um aprendizado dinâmico e interativo, no qual o aluno participe, questione, interaja com o professor e com seus colegas. Nesse sentido, para as aulas remotas, de acordo com Schimiguel, Fernandes e Okano (2020) necessitam atender regras que visem o rendimento e aproveitamento escolar dos alunos, tais como: a distribuição do tempo de aulas entre blocos de apresentação dos conteúdos, discussão e interação com os alunos para que aconteça o engajamento deles fazendo perguntas, usando o humor, envolvendo e usando as contribuições enviadas pelos alunos, manter a energia e fomentar o dinamismo, a fim de atrair a atenção dos estudantes, mantendo as informações de forma claras, motivando-os em seu aprendizado, revisando conceitos importantes, dentre outros (SCHIMIGUEL, FERNANDES E OKANO, 2020).

No entanto, sabe-se que o ensino remoto acontece de modo diferente no Brasil, no que se tange a qualidade do que se ensina. Nessa perspectiva vale salientar que existem alunos que participam de aula de maneira síncrona, com possibilidade de interagir e esclarecer suas dúvidas em tempo real, podendo dispor de material impresso, equipamentos tecnológicos com Internet de qualidade; porém, do outro lado, há outros que somente têm a sua disposição o material impresso, quase sempre apostilado.

Segundo a UNESCO, para que não ocorra uma inevitável queda na aprendizagem de muitos alunos, é necessário a criação de políticas públicas que invistam em melhorias de infraestrutura, tecnologias, formação, metodologias e salários, além do reforço da merenda, melhor aproveitamento do tempo, tutoria fora do horário usual das aulas e material adicional (UNESCO, 2020). Diante desse cenário, é preciso cada vez mais se repensar em uma educação que vise a diminuição da desigualdade educacional entre os alunos.

3. METODOLOGIA

O método adotado foi pesquisa-ação, porque, segundo Oliveira (2018), possibilita ao pesquisador intervir dentro da problemática social, analisando-a e anunciando seu objetivo de forma a mobilizar os participantes. E, por meio desse método, o pesquisador tem condições de refletir criticamente sobre o estudo realizado.

Ela possui uma base empírica que é concebida e realizada através de uma relação estreita entre ação e resolução de uma problemática coletiva. Os participantes dessa pesquisa ficam envolvidos de modo cooperativo e/ou participativo (OLIVEIRA, 2019).

A pesquisa-ação supõe uma forma de ação planejada de caráter social, educacional, técnico entre outros. A sua utilização como forma metodológica possibilita aos participantes condições de investigar sua própria prática de uma forma crítica e reflexiva. Nela estão envolvidos pesquisadores e pesquisados e todos estão envolvidos na solução de problemas e na busca de estratégias que visam encontrar soluções para os problemas (OLIVEIRA, 2019, p. 2).

Partindo dessa premissa, o estudo foi realizado nos meses de setembro a outubro de 2010 na Escola Estadual Luiz Frutuoso da Silva no município de Sapezal-MT. A turma escolhida foi a 9º Ano A do período matutino com 26 (vinte e seis) alunos matriculados.

Na rede pública estadual, as aulas foram ministradas pelos professores no formato de ensino remoto, utilizando para tanto a plataforma Google Classroom. Essa plataforma foi adotada por todas as escolas estaduais de Mato Grosso, onde foram criadas mais de 37 mil turmas e mais de 300 mil ambientes virtuais, divididos por componentes curriculares, segundo a Secretaria de Estado de Educação SEDUC- MT (2020).

Essa plataforma é uma sala de aula virtual, que disponibiliza funcionalidades a ponto de propiciar momentos síncronos e assíncronos, sendo de fácil manuseio e compreensão. Possibilitando uma comunicação fácil com os estudantes, por exemplo, no formato de recados, materiais, atividades com prazo para entrega, vídeos, bem como verificar as atividades entregues, possibilitando o retorno através de um feedback individual para cada aluno.

A Figura 1 apresentada abaixo, mostra o layout da plataforma Classroom, mais especificamente, a sala de aula da Matemática.

Figura 1 – Layout da plataforma Classroom

Fonte: captura de tela da plataforma Google Classroom.

Para a coleta de dados foi elaborado um questionário (apêndice) composto de oito (8) questões, seis (6) fechadas, enumeradas de 1 a 6, e duas (2) abertas, 7 e 8. As respostas fechadas foram analisadas de forma percentual com a intenção de vislumbrar e identificar os desafios encontrados pelos estudantes para aprender Matemática durante o ensino remoto, já nas abertas os alunos puderam compartilhar os pontos negativos e positivos do ensino remoto e apresentam sugestões para a melhoria da aplicabilidade do ensino remoto, de acordo com suas experiências durante o processo.

O questionário é uma ferramenta muito utilizada em pesquisas para produzir dados, que segundo Gil (2020), é composto por um conjunto de questões, as quais são submetidas às pessoas com propósito de obter informações a respeito de um determinado tema.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A aprendizagem matemática é essencial no mundo contemporâneo, o qual requer conhecimentos e atitudes no contexto da cidadania. No entanto, aprender requer dedicação e ação por parte do professor e do estudante. Do professor, espera-se o planejamento das aulas considerando as particularidades dos discentes, o contexto da realidade em que estão inseridos e as diferentes etapas da trajetória estudantil.

De acordo com Valente et. Al (2019), em tempos de ensino remoto, espera-se desafios de construir novas formas de ensinar-aprender, ressignificando suas práticas pedagógicas.

Dos estudantes, espera-se o desejo pela aprendizagem, que participem do proposto, interagindo, esclarecendo dúvidas e realizando as atividades. No entanto, essa não foi a realidade apresentada por mais da metade da turma. Percebeu-se que no primeiro dia de aula de matemática, presentes se tinha uma quantidade mínima de estudantes (menos de 50%) da turma, que participaram e interagiram nas aulas

síncronas, assim como os que realizaram as atividades propostas na plataforma Classroom. A pequena participação por parte dos estudantes prevaleceu também em outras aulas.

Se o número de participantes no ensino remoto foi restrito, da mesma forma foi o número de estudantes que participaram da pesquisa respondendo o questionário. Nesse sentido, analisando a tabela da figura 2, temos:

Figura 2 – Tabela percentual quanto a utilização da *Internet* própria

Respostas	Frequência Absoluta	Frequência relativa (%)
Não	12	46
Sim	14	54
TOTAL	26	100%

Conforme indicado na Figura 2, dos vinte e seis (26) apenas doze (12) tinham acesso à Internet e utilizavam o celular para realizar as atividades propostas.

A Figura 3 abaixo, mostra o percentual particular correspondente a utilização de aparelhos utilizados para a acompanhar o sistema remoto de ensino no componente Matemática, principalmente para a realização das tarefas propostas pelo professor, o que mostra que dentre esses 12 (doze) pesquisados apenas dois tipos de recursos tecnológicos foram utilizados.

Figura 3 – Tabela percentual que mostra a utilização de recursos tecnológicos utilizados para acompanhar o sistema remoto de ensino no componente Matemática

Respostas	Frequência Absoluta	Frequência relativa (%)
Computador	0	0
<i>Notebook</i>	6	50
Celular	6	50
<i>Tablet</i>	0	0
TOTAL	12	100%

Como se pode perceber, os recursos tecnológicos utilizados para acompanhar as aulas pelo sistema remoto de ensino, seis (6) disseram que faziam uso de notebook e 6 utilizavam celulares perfazendo 50% para cada recursos utilizados para estudar pelo processo de ensino remoto, portanto, apenas dois (2) foram os equipamentos/recursos tecnológicos utilizados e de forma particular à disposição dos estudantes. Nta-se que nenhum deles tinha à sua disposição um computador de mesa ou um tablet.

Os resultados referentes ao uso do celular estão em consonância com o exposto por Melo (2020), quando cita que esse é o equipamento mais utilizado para o acesso às atividades no ensino remoto. Porém, esse equipamento é plausível de críticas, conforme cita Arruda (2020), sendo uma das críticas que se coloca quanto ao uso do celular, diz respeito ao tamanho da tela, a qual dificulta realizar a leitura de documentos. Uma atividade bastante solicitada pelos professores é digitar textos, resumos, porém, difícil de ser realizada no celular.

Em se tratando de dificuldades referentes a utilização da plataforma Classroom, os dados são os que seguem: sete alunos responderam que não tiveram dificuldades, três alunos responderam que tiveram um pouco de dificuldade e dois alunos responderam que tiveram dificuldades, conforme Figura 4.

Figura 4 – Tabela percentual dificuldade em relação à utilização da plataforma *Classroom*

Respostas	Frequência Absoluta	Frequência relativa (%)
Não	7	58
Sim	2	17
Um pouco	3	25
TOTAL	12	100%

Pode-se verificar, dessa forma, que a maioria dos estudantes não obteve dificuldades na utilização da plataforma virtual, diferente do que é apresentado por Santos Júnior (2020). E, de acordo com pesquisa realizada por esse autor, maior parte dos alunos e professores classifica o nível de dificuldade em utilizar a plataforma como regular, pela falta de experiência prévia de docentes e discentes com plataformas de conteúdo online.

Os estudantes também responderam o seguinte questionamento: “Você teve dificuldades no aprendizado da Matemática no ensino remoto?”, a Figura 5 mostra que sete (7) alunos responderam não, três (3) alunos responderam sim e dois (2) responderam que um pouco.

Figura 5 – Dificuldades apresentadas no aprendizado dos conteúdos do componente Matemática pelo ensino remoto

Respostas	Frequência Absoluta	Frequência relativa (%)
Não	7	58
Sim	3	25
Um pouco	2	17
TOTAL	12	100%

Esses dados precisam ser considerados no contexto e não de forma isolada, visto que, não há ainda pesquisas sobre o nível de aprendizagem no ensino remoto, porém, segundo Arruda (2020), é irreversível o impacto causado à educação na China e acredita-se que no Brasil também será.

Quanto ao questionamento “Você acha que as videoaulas gravadas pelo professor(a) auxiliam na compreensão dos conteúdos matemáticos? Nove (9) estudantes afirmaram que sim e três (3) que parcialmente, conforme representa Figura 6.

Figura 6 – Videoaula auxiliam na compreensão dos conteúdos matemáticos

Respostas	Frequência Absoluta	Frequência relativa (%)
Parcialmente	3	25
Sim	9	75
TOTAL	12	100%

A partir das respostas dos alunos, concorda-se com a afirmação dos pesquisadores Schimiguel, Fernandes e Okamo (2020) que dizem que as videoaulas são importantes para a aprendizagem, porque podem ser assistidas diversas vezes no conforto das casas, já que tudo fica armazenado nos servidores da instituição escolar.

Outros autores, dos quais destacam-se aqui Felcher, Bhierals e Folmer (2019) que também afirmam ser grande a utilização dos vídeos do Youtube para a aprendizagem da Matemática, dados que vem reforçar a importância do professor investir na produção de videoaula.

Considerando a pergunta: “as webconferências síncronas (videochamadas) auxiliam na compreensão dos conteúdos matemáticos?”, oito estudantes afirmaram que sim e quatro que parcialmente, conforme apresentado na Figura 7.

Figura 7 – Webconferências auxiliam na compreensão dos conteúdos matemáticos

Respostas	Frequência Absoluta	Frequência relativa (%)
Sim	8	67
Parcialmente	4	33
TOTAL	12	100%

Autores coadunam com a ideia de que os momentos síncronos são fundamentais para que o sistema de ensino remoto tenha êxito, pelo fato de que esses momentos permitem o processo de interação professor - aluno, com debates e trocas de ideias, durante o processo ensino-aprendizagem. Ou seja, o momento de sincronismo de comunicação simultânea entre professor e alunos, mesmo estando distantes geograficamente, tem favorecido em muito para que o processo ensino-aprendizagem aconteça de maneira efetiva. Reforçando isso, Schimiguel, Fernandes e Okano destacam que a “videoconferência permite o contato visual ao vivo entre alunos e professor [...] possibilitando a utilização de diferentes meios [...] como documentos escritos, imagens, vídeos, entre outros” (2010, p. 19).

Os participantes da pesquisa também foram questionados sobre que fatores podem ser considerados favoráveis e/ou desfavoráveis, em relação a aprender Matemática no ensino remoto. As respostas apresentadas por eles estão exemplificadas na sequência; essas foram selecionadas com o objetivo de sintetizar e não de repetir, apenas, os registros dos estudantes.

- **Pontos favoráveis:**

Como principal fator favorável eu digo que tem sido a facilidade ao acesso à informação na hora (Aluno A, 2020).

A meu ver, o fator favorável é que eu consigo adaptar minha rotina de estudos de acordo com a minha disponibilidade de tempo. (Aluno E, 2020).

Novos desafios e experiências, aprender mais com ferramentas tecnológicas, novas metodologias de ensino e etc. (Aluno L, 2020)

Analisando os pontos favoráveis citados pelos estudantes, mostra-se evidente que os meios tecnológicos facilitam o percurso ensino aprendizagem pelo motivo de que eles permitem muito mais facilidade de acesso à informação associado à disponibilidade de tempo.

- **Pontos desfavoráveis:**

O fato de não ter o professor no mesmo momento em que eu estiver realizando alguma atividade, para esclarecer dúvidas (Aluno E, 2020).

Como fator desfavorável considero a dificuldade de que nem todos os colegas têm Internet em suas casas [...] e aqueles que não têm tanta facilidade para aprender

sozinho, que necessitam da presença física do professor para ajudá-los a compreender melhor (Aluno G, 2020).

Analisando os pontos elencados como desfavoráveis, todos são bastante pertinentes pelo fato de que uma boa parte da nossa população brasileira ainda não tem acesso à Internet em casa, o que dificultou bastante o efetivo sucesso do ensino remoto. E, a falta presencial do professor, ator primordial para que o processo de aprendizagem ocorra, ainda é bastante considerada, porém essa presença física desse ator, não é mais necessária durante o processo de ensino remoto.

Nos reportando a Feitosa et al. (2020) que mostra o resultado da realização de uma pesquisa feita com estudantes a respeito do sistema de ensino remoto, mostrando visões diferentes desse formato de ensino, muito semelhantes aos citados pelos alunos pesquisados neste estudo.

Dentre os pesquisados, a respondido Aluno A, comenta que ele considera que o ensino realizado pelas plataformas digitais ainda é restrito a uma pequena parcela da população estudantil, comparado ao sistema de ensino presencial, pelo motivo de que, segundo ele, “caiu o rendimento da aprendizagem dos alunos”, ou seja, que o sistema remoto de ensino é menos produtivo, já que dúvidas apresentadas pelos alunos são dadas pelo professor na maioria das vezes de forma vaga.

Ele também comenta que assistir aulas por meio da tela de um computador ou celular é muito cansativo, o que faz com que aconteça a diminuição do rendimento na aprendizagem, por outro lado, o ensino remoto proporciona estudar de casa, sem a necessidade de deslocamento, o que ele considera muito favorável.

O último questionamento feito levou o participante da pesquisa a dizer o que poderia ser melhorado no sistema de ensino remoto para que a aprendizagem acontecesse de forma mais efetiva, especificamente, em relação ao componente curricular Matemática. Poderia-se que esse questionamento visou dar oportunidade para que o participante da pesquisa se manifestasse de forma positiva ou negativa a respeito do ensino remoto. Porém, considerando que o ensino remoto é atualmente o mais viável para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, considerando a dificuldade que toda a humanidade vem enfrentando de enfrentamento da pandemia de covid-19. Assim, os participantes comentaram:

Pra mim, prefiro as aulas presenciais, mas diante do momento difícil que estamos enfrentando, penso que o ensino remoto é o mais viável (Aluno A, 2020).

Na minha opinião o processo de ensino remoto tem sido ótimo. O professor postando videoaulas, passando explicações, fazendo aulas online e me auxiliando via rede social (Whatsapp) quando não entendo alguma coisa (Aluno G, 2020) tem me ajudado a compreender.

Talvez, se houvessem mais aulas online e videoaulas, ficaria mais fácil entender os conceitos trabalhados em Matemática. Porque eu sou um dos alunos que não tem facilidade de compreender (Aluno H e L, 2020).

Reportando a Feitosa et al. (2020), em seu texto encontra-se o relato de uma professora que diz que o ensino remoto trouxe para os professores muitas dificuldades porque nem todos tem facilidade no trato com as novas tecnologias, o que os faz aprender por conta própria. Criar ambientes de aprendizagem, gravar e editar vídeos também são desafios citados pela professora e que demandam muito tempo (FEITOSA et al. 2020).

Ainda, merece destacar a importância do uso das novas tecnologias digitais no ensino remoto, seja para produzir momentos síncronos ou assíncronos, conforme já destacado. Mas, o grande potencial inovador está em não utilizar as tecnologias de forma domesticada (BORBA, SILVA e GADANIDIS, 2015).

Infelizmente, o uso domesticado ainda está procurando se ancorar em práticas de ensino tradicionais, porque o aluno ainda continua reproduzindo o que o professor ensina, ou seja, age como um mero reproduzidor. Hoje em dia não cabe mais ao professor essa atuação de dono do saber. Ao contrário, acredita-se e deseja-se práticas na qual o aluno passe a ser o protagonista do seu saber, autor, capaz de construir conhecimento, agindo o professor como mediador do processo, não mais o dono do saber.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final desse artigo tem-se a considerar que o ensino remoto desenvolvido nas escolas durante o ano letivo de 2020 foi repleto de situações adversas para professores e estudantes. Porém, essa nova metodologia ativa de ensino foi e tem sido a saída frente a incerteza e a falta de segurança diante do convívio escolar, evitando a aglomeração de professores e alunos em sala de aula. Influenciando e contribuindo para que aconteça motivação, o que estimula o aprendizado em sala de aula. Desse maneira, o ensino remoto, mesmo apresentando deficiências, hoje é a melhor alternativa para que se amenize os impactos da pandemia da covid-19 na Educação, pelo fato de permitir o vínculo entre professores e estudantes, dando continuidade ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, sobre o fluxo escolar na educação básica (Brasil, 2017), a evasão dos alunos na educação básica tem sido alta, chegando a 11,2% do total. Por conta disso, entende-se que esta pesquisa tem sua importância porque mostrou que cerca de 50% dos alunos dos alunos do 9º Ano não participou da aula de matemática no ensino remoto. Nesse contexto, é primordial que sejam criadas políticas educacionais que venhas a amenizar esse quadro de pobreza tecnológica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRUDA, E.P. Educação Remota Emergencial: elementos para políticas públicas na educação brasileira em tempos de covid-19. Em Rede Revista de Educação a Distância, v.7, n.1, p. 257-275, 2020.

BORBA, M.C.; SILVA, R.S.R.; GADANIDIS, G. Fases das tecnologias digitais em Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

BRASIL. Inep divulga dados inéditos sobre fluxo escolar na educação básica. 2017. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/artigo/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-dados-ineditos-sobre-fluxo-escolar-na-educacao-basica/21206>. Acessado em: 19 Outubro de 2021.

_. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Segunda versão revista. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2019. Disponível em: Acessado em: 02 de Setembro de 2021.

_. SÚMULA DO PARECER CNE/CP Nº 5/2020. Reunião Ordinário dos dias 27 a 20/04/2020.

FEITOSA, M.C.; MOURA, P.S.; RAMOS, M.S. F.; LAVOR, O. P. Ensino Remoto: O que Pensam os Alunos e Professores? In: Congresso sobre Tecnologias na Educação (CTRL+E), 2020, Evento Online. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020. p. 60-68. DOI: <<https://doi.org/10.5753/ctrl.2020.11383>> Acessado em: 25 de Outubro de 2021.

FELCHER, C.D.O.; BIERHALZ, C.D.K.; FOLMER, V. A utilização dos vídeos educacionais do YouTube na Licenciatura em Matemática: presencial e a distância. RENTE - Revista NovasTecnologias na Educação, v.17, n.1, p. 577-586, 2019.

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2012. INTERNET patrocinada está disponível para alunos e professores da Rede Estadual. (Online). Disponível em: <<https://educacao.rs.gov.br/internet-patrocinada-esta-dispo-nivel-para-alunos-e-professores-da-rede-estadual>> Acessado em: 24 de Outubro de 2021.

JOYE, C.R.; MOREIRA, M.M.; ROCHA, S.S.D. Educação a Distância ou Atividade Educacional Remota Emergencial: em busca do elo perdido da educação escolar em tempos de COVID-19. Research, Society and Development, v.9, n.7, p.1-29, 2020.

MELO, I.V. As consequências da Pandemia (Covid 19) na rede Municipal de ensino: impactos e desafios. (Online). 2020. Disponível em: <[https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/1377/1/Artigo%20Cient%
c3%adfico%20Corrigido%20-%20Italo%20Vaz%20de%20Melo%20-%20versao%20final%20corrigida%2014-09.pdf](https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/1377/1/Artigo%20Cient%c3%adfico%20Corrigido%20-%20Italo%20Vaz%20de%20Melo%20-%20versao%20final%20corrigida%2014-09.pdf)>

>. Acessado em: 06 de Outubro de 2021.

MORAIS et al. Orientações nutricionais para o enfrentamento do COVID-19. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2020. Disponível em: <<https://www.asbran.org.br/storage/arquivos/CARTILHAUFRN.pdf>> Acessado em 27 de Outubro de 2021.

OKUMA, E.K.; BOZZO, F.E.F. Ensino e a aprendizagem da matemática: por que a aversão a respeito da disciplina? (Online). 2009. Disponível em: <[1http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2009/trabalho/aceitos/CC46511180115.pdf](http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2009/trabalho/aceitos/CC46511180115.pdf)>. Acessado em: 22 de Outubro de 2021.

OLIVEIRA, Emanuelle. Pesquisa-Ação. (2019) Disponível em: <<https://www.infoescola.com/pedagogia/pesquisa-acao>> Acessado em 15 de outubro de 2021.

SANTOS JÚNIOR, I. Percepção de alunos e professores da Seeduc/RJ sobre o ensino on-line de caráter emergencial durante a pandemia. Educação Pública, v.20, n. 30, ago. 2020.

SCHIMIGUEL, J.; FERNANDES, M.E.; OKANO, M.T. Investigando aulas remotas e ao vivo através de ferramentas colaborativas em período de quarentena e Covid-19: relato de experiência. Research, Society and Development, v.9, n.9, e654997387, 2020.

UNESCO. A Comissão Futuros da Educação da Unesco apela ao planejamento antecipado contra o aumento das desigualdades após a Covid-19. (Online). Paris: Unesco, 16 abr. 2020. Disponível em: <<https://pt.unesco.org/news/comissao-futuros-da-educacao-da-unesco-apela-ao-planejamento-antecipado-o-aumento-das>>.

Acessado em: 08 de Setembro de 2021.

VALENTE, G. S. C.; MORAES, E. B.; SANCHEZ, M. C. O.; SOUZA, D. F.;

PACHECO, M. C. M. D. O ensino remoto frente às exigências do contexto de pandemia: Reflexões sobre a prática docente. (2019). Research, Society and Development, v.9, n.9, e843

APÊNDICE: Questionário elaborado para a pesquisa

- 1) Você utiliza *Internet*
própria? ()
Sim ()
Não

- 2) Que recursos você utiliza para acompanhar o sistema remoto de ensino para realizar as tarefas propostas?
() Computador () Notebook () Celular () Tablet

- 3) Você tem tido dificuldades para operacionalizar a plataforma *Classroom*? () Sim () Não () Um pouco

- 4) Você tem tido dificuldades para aprender os conteúdos de Matemática pelo ensino remoto?
() Sim () Não () Um pouco

- 5) Marque a alternativa sobre as videoaulas disponibilizadas pelo(a) professor(a). Ou seja, marque de que forma ela tem ajudado a você na compreensão dos assuntos tratados durante as aulas pelo ensino remoto de ensino em relação ao componente curricular da disciplina de Matemática.
() Sim () Não () Parcialmente

- 6) E quanto as *webconferências* síncronas (videochamadas), elas têm auxiliado também na compreensão dos conteúdos trabalhados no componente curricular da disciplina de Matemática?
() Sim () Não () Parcialmente

- 7) Escreva que fatores são considerados por você como sendo favoráveis e desfavoráveis em relação ao processo de ensino e aprendizagem do componente curricular da disciplina de Matemática através do sistema de ensino remoto.

-
-
-
-
- 8) Escreva o que pensa que poderia ser oferecido para favorecer ainda mais o sistema de ensino remoto referente ao processo de ensino e aprendizagem do componente curricular da disciplina Matemática.
